

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ СУШИЛОК: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Сабина Хакимова

Жобир Кодиров

Шавкат Мирзаев

Бухарский государственный технический университет
Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан
godirov.jobir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880166>

Аннотация. Солнечные сушильные установки являются эффективным средством снижения энергозатрат при переработке сельскохозяйственной продукции. Применение возобновляемых источников энергии в сушильных технологиях способствует устойчивому развитию сельских регионов, сокращению выбросов парниковых газов и повышению конкурентоспособности продукции. В работе представлен обзор конструктивных решений солнечных сушил, методы оценки их энергоэффективности, а также сравнительный анализ технических характеристик различных систем. Рассмотрены перспективы применения солнечных сушил в условиях жаркого и сухого климата, в частности в странах Центральной Азии.

Ключевые слова: солнечная сушка, энергоэффективность, солнечный коллектор, тепловой аккумулятор, возобновляемые источники энергии, гибридные сушильные системы.

Сушка плодоовощной продукции является одной из ключевых операций в пищевой промышленности, направленной на продление срока хранения, снижение транспортных затрат и сохранение пищевой ценности продукта. Традиционные тепловые сушилки требуют значительных затрат топлива или электроэнергии, что делает их эксплуатацию дорогостоящей и экологически неустойчивой.

Солнечные сушилки позволяют использовать бесплатную и экологически чистую энергию, обеспечивая значительное снижение себестоимости готового продукта.

Существуют следующие конструктивные типы солнечных сушилок

1. Прямого типа — продукт подвергается воздействию прямого солнечного излучения через прозрачное покрытие.
2. Непрямого типа — нагретый воздух из солнечного коллектора подается в сушильную камеру, исключая прямое облучение продукта.

3. Гибридные системы — комбинируют солнечный нагрев с дополнительными источниками тепла (биомасса, газ, электронагреватели).

4. Системы с тепловыми аккумуляторами — используют воду, камень, песок или материалы с фазовым переходом для накопления тепла в дневное время и его использования в ночной период.

Оценка энергоэффективности солнечных сушилок осуществляется по нескольким ключевым критериям:

1. Тепловой КПД коллектора (%) — отношение полезно использованной солнечной энергии к суммарной падающей радиации.

2. Эксергетический КПД (%) — доля качественно преобразованной энергии, пригодной для полезного использования.

3. Удельный расход энергии (кВт·ч/кг влаги) — характеризует экономичность процесса.

4. Срок сушки (ч) — продолжительность удаления влаги до нормативного уровня.

Сравнительная характеристика энергоэффективности различных типов солнечных сушилок

Тип системы	Тепловой КПД, %	Эксергетический КПД, %	Удельный расход энергии, кВт·ч/кг влаги	Среднее сокращение времени сушки, %
Прямая солнечная сушка	15-25	3-5	2,5-3,2	0-10
Непрямая солнечная сушилка	25-40	6-9	1,8-2,4	15-25
Гибридная система (с догревателем)	35-55	8-12	1,2-1,8	30-40
Система с тепловым аккумулятором	40-50	10-14	1,0-1,6	35-45
Гибрид с аккумулятором (инновационные)	50-60	12-16	0,9-1,4	40-50

В перспективах применения в условиях жаркого климата (например, Узбекистан, Казахстан, Иран) солнечные сушилки могут обеспечить до 250–300 рабочих дней в году, что делает их экономически оправданными.

Наиболее перспективными направлениями развития являются:

1. Интеграция с автоматизированными системами управления микроклиматом (температура, влажность, скорость воздуха);
2. Применение материалов с фазовым переходом (PCM) для накопления и плавного выделения тепла;
3. Разработка математических моделей для прогнозирования производительности с учётом местных климатических данных;
4. Внедрение модульных и мобильных сушильных установок, адаптируемых к различным видам сельхозпродукции.

Таким образом, солнечные сушильные установки представляют собой энергоэффективную и экологически устойчивую альтернативу традиционным сушильным технологиям. Их эффективность может быть существенно повышена за счёт оптимизации конструкции, применения тепловых аккумуляторов и использования гибридных решений. В условиях Центральной Азии солнечные сушилки обладают высоким потенциалом для промышленного и фермерского применения, способствуя снижению энергозатрат и улучшению качества продукции.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2017 г. № ПП-3077 «О мерах по расширению производства и экспорта плодоовощной продукции».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2017 г. № ПП-3351 «О дополнительных мерах по поддержке экспортеров сельскохозяйственной продукции».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 ноября 2017 г. № ПП-3377 «О мерах по дальнейшему развитию системы экспорта плодоовощной продукции».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2025 г. № ПП-136 «О мерах по стимулированию экспорта продукции агропромышленного комплекса».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 января 2018 г. № 65 «О порядке выдачи карантинного разрешения на продукцию».

6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 декабря 2017 г. № 984 «О мерах по совершенствованию порядка экспорта сушёной продукции».

7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 февраля 2019 г. № 163 «О порядке экспорта свежей, сушёной и переработанной плодоовощной продукции».

